

sigue siéndolo —no hay más que advertir la abundancia de nombres propios en exposiciones y publicaciones. Sin embargo, entre líneas el libro advierte un contradiscurso que, asentándose en historiadores del arte y pensadores marxistas —especialmente Arnold Hauser, Walter Benjamin y Bertolt Brecht—, apunta a una actualización de la disciplina desde terrenos que pueden renovar sus presupuestos. Sin duda este es uno de los más importantes méritos del libro: mostrar cómo la disciplina de la historia del arte tiene mucho que decir en un discurso en principio ajeno a sus intereses originales, como el del copyright.

En este sentido, las aclaraciones que en el libro se vierten sobre las diferencias entre copyright y derechos de autor es muy ilustrativa, permitiendo hallar terreno para un debate que se salga de inercias pre-establecidas. La genealogía que hace de esta misma legislación, entreverada, como decimos, por la historia del arte, permite cuestionar las actuales leyes de propiedad intelectual desde una perspectiva informada.

Para una generación como la de quien escribe, que ha visto tanto el auge de Internet como el colapso de la economía *dotcom*, el libro parece sentirse atraído por los impulsos que han poblado este tipo de temáticas. En primer lugar, el desmedido papel que las vanguardias jugaron en la expansión de la creatividad y anulación del artista en favor de la participación del espectador. En segundo lugar, la fascinación por el arte de Internet que parece el *thelos* inevitable de cualquier historia de la tecnología, tan sólo superada por el arte de las redes sociales. Finalmente, la incuestionada virtud de las culturas *opensource*, *free software*, *creative-commons* y *anticopyright* en general, que se entienden como única salida ante la opresión dominante. A pesar de que todas estas ideas han construido un fuerte contradiscurso, uno no deja de percatarse de las contradicciones a las que ha dado paso. La utopía Brechtiana se ha cumplido con creces —Internet es lo más parecido a la doble dirección que el dramaturgo deseó en la radio—, sin embargo, la imagen resultante es más cercana a una enfangada distopía. La inmaterialidad del conceptual no condujo a la ampliación de la noción de autor sino a nuevos modelos de legislación, como investigó Alexander Alberro. El *opensource movement* no fue una alternativa al mercado, sino que engendró una economía de servicios que a su vez desembocó en nuevos modos de control laboral (al fin y al cabo, ¿quién sabe programar?). Quizás la crítica a la legislación autoral o de reproducción no tenga en la tecnología su más relevante espacio para el debate, sino en la naturaleza, habida cuenta de las patentes que se imponen sobre ella (y que en diciembre de 2020 el agua pasara a cotizar en bolsa no augura un prometedor futuro).

En cualquier caso, el libro abre un espacio de debate para la historia del arte y lo hace en un momento como la pandemia, en el que la inevitabilidad de la tecnología se hace más patente que nunca, tanto en sus virtuosos recursos como en su nuevo modo de sometimiento.

IÑAKI ESTELLA NORIEGA
Universidad Complutense de Madrid

SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (ed.): *Cine español en la era digital: emergencias y encrucijadas*. Barcelona: Laertes, 2020, 493 pp., 44 ilus. color. [ISBN: 978-84-18292-13-2].

La mutación digital ha supuesto un cambio radical en los modos de producción y, sobre todo, de recepción de las obras cinematográficas. El abaratamiento de los costes asociado al ocaso del celuloide ha facilitado el acceso a la industria de cineastas alejados de las pretensiones del gran público, más centrados en un cine íntimo y minimalista. Por otra parte, la extensa democratización de internet acaecida en torno al cambio de milenio ha operado un cambio de paradigma global en el consumo de películas, relegando la visita a la sala oscura en favor del visionado en el hogar y a través de los dispositivos portátiles.

El presente volumen, coordinado por José Luis Sánchez Noriega, catedrático de Historia del Cine de la Universidad Complutense de Madrid, disecciona el cine español durante el apasionante periodo de la transición a la era digital, en concreto entre los años 1996 y 2011. Un momento histórico que, como recuerda la contextualización de Juan Carlos Pereira Castañares que inaugura el libro, fue especialmente rico en hitos que habrían de marcar el devenir del país. Entre ellos se pueden destacar la incorporación de España a la Unión Europea, la alternancia de los gobiernos populares y socialistas, el acceso de la mujer al mercado laboral, la devastadora crisis de 2008 o el impacto sociopolítico de las fluctuaciones del terrorismo etarra e islamista. Todas estas circunstancias habrían de influir, como demuestran a reglón seguido Sánchez Noriega y Ernesto Pérez Morán, en los temas y modos de la producción cinematográfica, que cristalizará en un cine “desplazado”, colonizador de nuevos espacios de proyección —desde las salas de arte hasta las pantallas de los *smartphones*— y en un cine “híbrido, transnacional y nómada”. Aparece en estos años una nueva generación de realizadores que abandera la incursión en terrenos poco explorados tradicionalmente, a todos los niveles. Así, junto con los nuevos modos de recepción ya citados, el cine español se abre a modelos de

producción innovadores, con una fuerte tendencia a la internacionalización, así como a formas y géneros distintos —léase: el cine minimalista, la animación o la no ficción, entre otros ejemplos— que conviven con fórmulas más amortizadas y de carácter generalista, como el *thriller*, la comedia o el terror. Una de las emergencias fundamentales durante el intervalo contemplado es la aparición de un nutrido grupo de mujeres cineastas, a quienes Virginia Guarinos dedica un excelente ensayo que pone en valor la mirada audaz de estas pioneras, centrada en gran parte en temas sociales y de recuperación de la memoria histórica, tratados desde la riqueza y la sensibilidad de la óptica femenina. Fernando Ramos, por último, aporta un conciso estudio sobre la recepción del cine español, que expone con nitidez matemática los mencionados desplazamientos durante los casi tres lustros analizados.

Los cuatro escritos citados (amén de una breve introducción a cargo del editor) definen el marco en el que se inserta la segunda y más extensa parte del libro, constituida por un total de 131 reseñas de películas, 21 de las cuales fueron dirigidas por mujeres. Cada uno de los artículos incluye la ficha técnica, una sinopsis argumental, un sucinto análisis que subraya las claves formales y temáticas y, a menudo, un resumen de la recepción crítica de la obra en cuestión. Los textos, dispuestos en orden cronológico según la fecha de estreno, están divididos en cuatro bloques de entre tres y cuatro años cada uno, al comienzo de los cuales se enumeran los acontecimientos históricos más relevantes del período concreto. Los filmes seleccionados constituyen una sólida cartografía de las piezas clave de la producción cinematográfica de nuestro país en los años objeto de estudio. La labor de selección y análisis, acometida por una veintena de investigadores de diversas universidades españolas, francesas y alemanas, se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación “Desplazamientos, emergencias y nuevos sujetos sociales en el cine español (1996-2011)” de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. No se trata de un trabajo aislado, sino que se establece en continuidad con tres proyectos previos dedicados al análisis del cine español entre 1966 y 1998, cuyos resultados se han materializado en diversas publicaciones. Entre ellas cabe destacar los volúmenes coordinados por los profesores Huerta, Pérez Morán y Sánchez Noriega y dedicados respectivamente al cine del tardofranquismo, de la Transición y de la primera etapa socialista. El presente libro, en serie con los anteriores, puede ser considerado como el último tomo hasta la fecha de un corpus enciclopédico de películas, esencial para estudio de la Historia del Cine Español.

RUBÉN DE LA PRIDA CABALLERO

Universidad Carlos III de Madrid

CÁMARA, Alicia / MOLINA, Álvaro / VÁZQUEZ MANASSERO, Margarita Ana (eds.): *La ciudad de los saberes en la Edad Moderna*. Gijón: Trea, 2020, 296 pp., illus. b/n [ISBN: 978-84-18105-00-5].

“Hoy, 23 de abril de 2020, fecha en la que acabamos de escribir estas líneas a modo de presentación, en plena pandemia del COVID-19, internautas confinados sin ciudad, sabemos que el motor de la curiosidad es el que nos conduce al conocimiento, al saber, a la comprensión del mundo”. Sabias palabras con las que se cierra la contundente introducción que firman los coordinadores de este inteligente libro sobre el desarrollo del conocimiento y del saber en las ciudades entre los siglos XVI y XVIII.

Exactamente un año después, aún prácticamente aislados de la comunidad de saberes que también son nuestras ciudades, al menos podemos sumergirnos en esta obra que nos permite viajar mentalmente desde Sicilia hasta España, pasando por el norte de África, y pasearnos por Orán, Palermo, Roma, Madrid, Barcelona o Valencia. Como los espectadores del fresco de Tiepolo que ilustra su portada, el lector va viendo pasar ante sus ojos panoramas urbanos habitados por artistas, ingenieros, literatos, coleccionistas, eruditos, comerciantes del saber o académicos. En sus páginas encontramos desde libros, estampas y pinturas hasta pasquines y espectáculos ópticos que circulan por calles y plazas y, siempre con las ciudades como protagonistas en la creación y difusión del conocimiento, se propone un itinerario bien matizado y transversal por un amplio período histórico que permite evaluar las continuidades y rupturas que los saberes experimentaron entre los siglos XVI y XVIII.

Esta obra colectiva es fruto del proyecto de investigación “El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica. Siglos XVI-XVIII: ciudad e ingeniería en el Mediterráneo”, coordinado por la profesora Alicia Cámara Muñoz (UNED) y financiado por la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La producción editorial se ha puesto en las experimentadas manos de la Editorial Trea, dentro de su colección “Piedras Angulares”, que atesora ya una interesante lista de títulos dedicados a los estudios urbanos y se ha consolidado como editorial de referencia en temas históricos, como ya lo era para la museología o la biblioteconomía.